

MOKSIMON YUGURISH

Тухтабойева Буробияхон Зафаровна

Андижон вилояти Шахрихон тумани 52-мактаб ўқитувчиси

Annotatsiya: ushbu maqolada yugurish uning ahamiyati, moksimon yugurish xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: sport, yugurish, yengil atletika, start, estafeda, moksimon yugurish, yugurish turlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность бега и важность бега трусцой.

Ключевые слова: спорт, бег, легкая атлетика, старт, эстафета, прижигание, виды бега.

Annotation: This article discusses the importance of running and the importance of jogging.

Keywords: sports, running, athletics, start, relay, moxibustion, types of running.

Ma'lumki, bu dunyoda har qaysi millatning o'z afsonaviy qahramonlari, o'zi sevib ardoqlaydigan pahlavonlari bo'ladi. Xalqimiz azaldan o'z vujudi, o'z tomirida mavjud ilohiy qudratga munosib bo'lmoqqa intilib, o'z o'g'lonlarini mardlik va halollik, jasurlik ruhida, el-yurt uchun jonini ham ayamaydigan asl pahlavonlar etib tarbiyalab kelgan. „Agarki, xalqimizning qadimiy va jonli tarixi tunganmas bir doston bo'lsa, „Alpomish“ ana shu dostonning shoh bayti, desak, to'g'ri bo'ladi...— deb yozadi mamlakatimiz Birinchi Prezidenti I. A. Karimov „Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch“ kitobida. — Bu o'lmas asarni xalqimiz asrlar davomida yaratgan, o'z imon-e'tiqodidek asrab-avaylagan, qancha avlod-ajdodlarimiz „Alpomish“ dostoni asosida tarbiya topgan, o'zligini anglagan, ma'naviy boylikka ega bo'lgan. Demak, xalqimiz bor ekan, Alpomish siymosi ham barhayot“. „Bir so'z bilan aytganda, xalqimizning yengilmas bahodiri — Alpomish timsolida biz Vatanimizni

yomon ko‘zlardan, balo-qazolardan asrashga qodir, kerak bo‘lsa, bu yo‘lda jonini fido qilishga tayyor bo‘lgan azamat o‘g‘lonlarimiz —bugungi alpomishlarning ma’naviy qiyofasini ko‘ramiz“.¹ Ajdodlarimiz barcha sohalarda qizg‘in faoliyat ko‘rsatib, har tomonlama kamol topganlar. Donishmand shoir, Xorazm bahodiri Pahlavon Mahmud aqli va jismoniy kuchquvvati bilan Hindiston mamlakatida bo‘lib o‘tgan kurash musobaqasida g‘olib chiqib, minglab vatandoshlarni yovlar qo‘lidan ozod qilib, xalq duosini olgan. Agar biz jismoniy tarbiya va sport tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ma’lum bo‘ladiki, sport kishilik jamiyati paydo bo‘lganidan to hozirgi kungacha saqlanib kelayotgan turli harakatli o‘yinlar, bellashuvlar, musobaqalar ko‘rinishida bizgacha yetib keldi va u hozirgi darajaga erishdi. Arxeologik qazilmalar, qo‘rg‘on va g‘orlarda saqlanib qolgan rasmlarda suzuvchi, yuguruvchilar, nayza otuvchilar, o‘qyoy otuvchilar, otda yuruvchilar va kurashchi-jangchilar aniq-ravshan tasvirlangan. Ma’lumotlarga qaraganda, Yunonistonda eramizdan avval — 776-yili Olimpiya o‘yinlari paydo bo‘lgan. O‘yinda ko‘p davlatlardan sportchilar ishtirok etib, polvonlar kuch sinashganlar. XIX asr oxiriga kelib zamonaviy Olimpiya o‘yinlari boshlandi. U fransiyalik taniqli jamoat arbobi baron Pyerde Kuberten nomi bilan bog‘liq. Pyer de Kuberten JahonmOlimpiya o‘yinlari jonkuyarlarini to‘plab, 1894- yil 23-iyunda Xalqaro Olimpiada qo‘mitasini tashkil qilishga muyassar bo‘ldi. Har bir xalqning o‘ziga xos va o‘zi uchun sevimli sport turi, shuningdek, harakatli o‘yinlari bo‘ladi. O‘zbekistondan kurashning kurash hamda belbog‘li kurash turlari, shuningdek, uloq, chavgon, lochin bilan ov qilish, kamondan o‘q otish singari milliy o‘yinlar mavjud.

Qadimda Yunonistonda kuch va chaqqonlik bo‘yicha bellashganlarni atletlar deb ataganlar. „Atletika“ so‘zi shundan kelib chiqqan bo‘lib, u bellashuv, kurash, mashq degan ma’nolarni anglatadi. „Yengil atletika“ atamasi esa sportchilar mashqlarni yengil va erkin bajarganliklari (tashqaridan qaraganda) bilan bog‘liq ravishda vujudga kelgan. Sportning mazkur turlari qadimgi Olimpiada o‘yinlariga

¹ I. A. Karimov. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. T., „Ma’naviyat“.

2008, 33—34- betlar.

kiritilgan edi. Yengil atletika — bu sport yugurishi, oddiy yugurish, sakrash, uloqtirish va shu kabi turlarni qamrab olgan ko‘pkurashdan iboratdir. Yengil atletika mashqlarining turli-tumanligi, ular nafining kattaligi, jismoniy yuklamani boshqarish imkoniyati, foydalaniladigan asbob-anjomlarning murakkab emasligi, yengil atletika bilan har bir shaxs shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan ommaviy sport turiga aylandi. Shuning uchun yengil atletikani „sport qiroli“ deb atash an’anaga aylandi. Yengil atletikaga xos yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish mashqlari, kuchni, chidamlilikni tarbiyalaydi, kishi a’zolari ish faoliyatini kuchaytiradi, irodani tarbiyalaydi, ish qobiliyatini oshiradi. Yengil atletika mashqlarining kishiga sog‘lomlashtiruvchi ta’siri ham ana shundadir. Bu sport turi bilan doimiy shug‘ullanish kishida yaxshi odatlar va o‘z salomatligiga har daqiqa e’tibor berish kabi sifatlarni shakllantiradi. Yengil atletika mashqlarining bolalar sog‘lig‘i va jismoniy o‘sishiga ijobiy ta’siri — bu sport turining maktab dasturiga birinchi sinfdan boshlab kiritilishiga sabab bo‘ldi. Yunoniston qoyatoshlaridan birida taxminan 2,5 ming yillar ilgari yozilgan quyidagi yozuvlar topilgan: „Agar kuchli bo‘lishni istasang — yugur, agar chiroyli bo‘lishni istasang — yugur, agar aqlli bo‘lishni xohlasang — yugur“. Nazarimizda, yugurish sportning asosiy turi hisoblangan. Yengil atletikada qisqa masofaga (sprinterlik), ya’ni 60, 100, 200, 400 metrga yugurish, estafetali 4½100 m, 4½200 m, 4½400 m masofaga yugurish mavjud. Bulardan tashqari, o‘rta masofaga, ya’ni 500 m dan to 2000 m gacha (stayyerlik) yugurish hamda 42 km 195 m ga marafon yugurishi kiradi; shuningdek, 3 km dan 8 km gacha uzoq masofalarga yuguriladi. Mahalliy sharoitda (bog‘cha, maktab, mahallalarda) turli xildagi yugurish musobaqalari o‘tkaziladi. O‘quvchilar yengil atletika darslarida qisqa masofalarga (30—60 metrga) va chidamlilikni oshirish uchun (1000 m ga) yuguradilar.

Mokisimon yugurish.

Ushbu yugurish boshqa yugurish turlariga nisbatan qiziqarli va samarali o‘tadi. Bu mashq - o‘yin, shuning uchun ham mokisimon deb ataladi. U chidamlilik, chaqqonlik, tezlik sifatlarini samarali rivojlantiradi. Mokisimon deb aytishning boisi, u qisqa masofalarga yugurishga o‘xshashib ketadi. Yugurishning

bajarilishi eng maksimal tezlikda to'rt marta borib- qaytishdan iborat bo'lib, unda uzunligi 12—20 sm bo'lgan kichik tayoqchalar bir joydan

ikkinchi joyga olib borib qo'yiladi. Vaziyatga qarab, mashq sharoitlarini biroz o'zgartirish mumkin. Masalan, tayoqchalar o'rniga ikkita korobka: birining ichiga koptok solib, boshqasini bo'sh qo'yish lozim va har qaysi burilishda koptokchalarni bir qo'lda olib, bo'shiga solinadi. Mokisimon yugurib, quyidagi topshiriqlarni bajarib ko'ring:

- eng qisqa—3—5 metr masofaga mokisimon yugurish;
- mokisimon yugurishning yarmiga borib-qaytish;
- qisqartirilgan, kichik masofani 4 marta o'tib, keyin qo'shimcha 2 m masofani o'tish;
- yanada puxta malaka hosil bo'lishini istasangiz, qisqa masofaga yugurishni ko'paytirish kerak.

Keyinchalik shu mashqni aniq vaqt bo'yicha bajarishga harakat qiling; iloji bo'lsa, o'rtoqlaringizni taklif qilib, ular bilan musobaqa o'tkazing. Topshiriqni o'g'il bolalar ko'p marta o'tkazishga harakat qilsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, yugurishda yuqori natijalarga erishish uchun tezlik (tezkorlik), chidamlilik, tezlik chidamliligi, koordinatsiya (chaqqonlik) kabi jismoniy sifatlar zarur. Umumiy chidamlilik - organizmning aerobdan anaerob ostonasigacha uzoq muddatli yuklamaga bardosh bera olish va bunda yuqori tezlikni saqlab qola bilish qobiliyatidir. Umumiy chidamlilik darajasi aerob-anaerob ostonaga erishiladigan tezlik bilan aniqlanadi. Umumiy chidamlilikni rivojlantirish uchun aerob-anaerob zonada kross yugurishdan foydalaniladi, yugurish sur'ati - YUUT daqiqasiga 120-130 zarba. Yillik mikrotsiklning boshlang'ich bosqichlarida ushbu usul o'tish hamda tayyorgarlik davrlarida qo'llanilgan. Masalan, kross yugurish, uning kilometraji tayyorgarlik darajasiga bog'liq, lekin tomir urishi daqiqasiga 130-140 zarbadan yuqori emas. Musobaqalarga bevosita tayyorgarlik bosqichida YUUT daqiqasiga 150-160 zarbada uzluksiz bir tekis (ravon) yugurish qo'llaniladi. Har bir krossdan keyin albatta 3-4 seriya maxsus yugurish mashqlari va 30-60 m dan 4-6 marta tezlanib yugurishlar bajariladi. Maxsus chidamlilik -

musobaqa masofasi davomida maksimal mumkin bo'lgan tezlik bilan yugurish qobiliyatidir. Bu kompleks sifat bo'lib, u har xil msbatlarda umumiy va maxsus kuch chidamliligini, shuningdek, tezkorlik, texnik, koordinatsion hamda psixologik xususiyatlarni o'zida mujassam etgan. Sport amaliyotida sprinterlar tayyorlashda maxsus chidamlilikning rivojlanganlik darajasini aniqlab beruvchi baholash mezonlariga ega bo'lish juda muhim. Maxsus chidamlilik darajasi ixtisoslashayotgan masofada chamalash yoki musobaqalar natijalari bo'yicha aniqlanadi. 100 m ga yugurishda maxsus chidamlilikning rivojlanish darajasi oxirgi 40 m masofani chopib o'tish vaqtiga ko'ra aniqlanadi. 60 va 100 m ga yugurishda natijalar orasidagi korrelyatsiya 0,89 ga yetadi (Jekas B.P., 1971). 102 200 m ga yugurishda amaldagi natija va 100 m ga yugurishdagi natijani ikkiga ko'paytirib olingan ko'rsatkich orasidagi farqni tahlil qilish quyidagilarni aniqlab beradi: 1) 100 va 200 m ga yugurishda natija qancha yuqori bo'lsa, natijalar farqi shuncha kam boiadi, ya'ni sportchilar malakasining oshishi ularning maxsus chidamliligi rivojlanishi bilan chambarchas bogliq; 2) maxsus chidamlilikni rivojlantirish uslubiyati yo'nalishi va xususiyati uning rivojlanish darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.D.Novikov, A.P.Matveev Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Toshkent «O'qituvchi» 1982 yil. 1 tom.
2. V.M.Kachashkin. Jismoniy tarbiya metodikasi. Toshkent «O'qituvchi» 1982 yil.
3. Jismoniy madaniyat dasturi. Toshkent 1998 yil.
4. I.A.Karimov. Buyuk maqsad yo'lidan og'ishmaylik. Toshkent «O'zbekiston» 1993 yil
5. I.Karimov. Halollik va fidoyilik - faoliyatimizning asosiy me'zoni bo'lsin. Toshkent «O'zbekiston» 1994 yil.
6. I.Karimov. Yuksak malakali mutaxassislar - taraqqiyot omili. Toshkent «O'zbekiston» 1995 yil.
7. Barkamol avdod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent 1997 yil.

8. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Toshkent 1999 yil, 6-maxsus son.
9. L.P.Matveev Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya kulturi M «Prosvehenie» 1990 yil.
10. Yu.B.A.Ashmarin. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya M.«Prosvehenie» 1990 yil.
11. I.Usmonxo'jaev T.S. Jismoniy tarbiya darsi materiallari. «O'qituvchi» 1975 yil
12. L.P.Matveev. Vvedenie v teoriyu fizicheskoy kulturi.
13. Yu.M.Yunusova. Sport faoliyatining nazariy asoslari. Toshkent 1994 y